

مروری بر بیماری های ویروسی نوپدید و بازپدید مشترک

محمودرضا اثناعشری

دکتری حرفه ای و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مازندران واحد پل سفید

Email: m_asnaashari@mpnu.ac.ir

چکیده:

بیماری های مشترک به آن گروه از بیماری هایی گفته می شود که به طور طبیعی بین انسان و حیوانات مهره دار قابل انتقال باشد. در صورتی که یک بیماری مشترک برای اولین بار شناخته شده و یا قبلا وجود داشته ولی اخیرا شیوع آن افزایش یافته باشد یا در منطقه ای جدید شایع شده یا میزبان و ناقلان آن گسترش یافته باشد، بیماری مشترک نوپدید یا بازپدید نامیده می شود. در آخرین بررسی های صورت گرفته تعداد عوامل بیماری زایی که قادر به ایجاد بیماری در انسان هستند، ۱۴۰۷ نوع ذکر شده که ۸۱۶ (۵۸٪) نوع از آنها از عوامل بیماری زای مشترک یا زئونوز هستند. از این تعداد از عوامل بیماری زای انسانی، ۱۷۷ نوع در قالب تعریف بیماریهای نوپدید قرار می گیرند و از این تعداد ۱۳۰ عدد (۷۳٪) از عوامل بیماری زای مشترک نوپدید هستند. در چند دهه اخیر بیماری های مشترک جدیدی در مناطق جغرافیایی مختلف شیوع یافته اند. تغییر در شیوه های تولید و توزیع دامها و مواد غذایی حیوانی، تغییرات طبیعی که روی کره زمین اتفاق می افتد، افزایش درجه حرارت، تغییرات اکولوژیکی، سرعت نقل و انتقال انسان، دام و کالا، تغییر در شیوه زندگی انسان و عادات غذایی او همگی از عوامل موثر در ایجاد بیماریهای مشترک نوپدید و بازپدید هستند. از عوامل عفونی موثر در این بیماریها ویروسها هستند که نقش مهمی در ایجاد بیماریهای نوپدید و بازپدید مشترک دارند. ویروسها به دلیل ساختار ژنتیکی و موتاسیونهای مختلفی که در آنها ایجاد می شود بیش از همه در ایجاد بیماریهای نوپدید نقش دارند. بیماری هایی نظیر آنفولانزای مرغی، تب خونریزی دهنده کنگو کریمه، تب لاسا، بیماری خونریزی دهنده ابولا-ماربوگ، بیماری ویروسی نیل غربی و تب دره ریفت از بیماریهایی است که در این مقاله بحث می شود.

کلیدواژه ها: بیماریهای نوپدید، بیماریهای بازپدید، بیماریهای مشترک.

مقدمه :

بیماری های مشترک به آن گروه از بیماری هایی گفته می شود که به طور طبیعی بین انسان و حیوانات مهره دار قابل انتقال باشد. در صورتی که یک بیماری مشترک برای اولین بار شناخته شده و یا قبلا وجود داشته ولی اخیرا شیوع آن افزایش یافته باشد یا در منطقه ای جدید شایع شده یا میزبان و ناقلان آن گسترش یافته باشد، بیماری مشترک نوپدید یا بازپدید نامیده می شود. (WHO, 2004) در

آخرین بررسی های صورت گرفته تعداد عوامل بیماری زایی که قادر به ایجاد بیماری در انسان هستند، 1407 نوع ذکر شده که (58%) 816 نوع از آنها از عوامل بیماری زای مشترک یا زئونوز هستند. از این تعداد از عوامل بیماری زای انسانی، 177 نوع در قالب تعریف بیماریهای نوپدید قرار می گیرند و از این تعداد 130 عدد (73%) از عوامل بیماری زای مشترک نوپدید هستند (Woolhouse, 2005) (امان الهی، 1388). در چند دهه اخیر بیماری های مشترک جدیدی در مناطق جغرافیایی مختلف شیوع یافته اند. تغییر در شیوه های تولید و توزیع دامها و مواد غذایی حیوانی، تغییرات طبیعی که روی کره زمین اتفاق می افتد، افزایش درجه حرارت، تغییرات اکولوژیکی، سرعت نقل و انتقال انسان، دام و کالا، تغییر در شیوه زندگی انسان و عادات غذایی او همگی از عوامل موثر در ایجاد بیماریهای مشترک نوپدید و بازپدید هستند. از عوامل عفونی موثر در این بیماریها ویروسها هستند که نقش مهمی در ایجاد بیماریهای نوپدید و بازپدید مشترک دارند. ویروسها به دلیل ساختار ژنتیکی و موتاسیونهای مختلفی که در آنها ایجاد می شود بیش از همه در ایجاد بیماریهای نوپدید نقش دارند (صباغیان، 1384).

۲- آنفلوآنزای جدید: آنفلوآنزای انسانی، بیماری ویروسی حاد و معمولاً خود محدود شونده
 ای است که به وسیله ویروس های آنفلوآنزای تایپ A، B و C ایجاد می شود و گرچه از طریق دستگاه تنفس منتقل می گردد ولی تظاهرات غیرتنفسی زیادی را به بار می آورد. ویروس های آنفلوآنزا جزو RNA ویروس ها و متعلق به خانواده اورتومیکزوویریده می باشند. این ویروس ها را به تایپ A، B و C طبقه بندی کرده اند. به طوری که تایپ های A و B دارای پوشینه (Envelope) گلیکوپروتئینی حاوی همگلوتینین (H) و نورآمینیداز (N) بوده و علاوه بر اینها ویروس های تایپ A چندین ساب تایپ نیز دارند. ویروس هایی که در انسان بیماریزا واقع می شوند معمولاً از مخازن انسانی هستند ولی سوش هایی نیز در بین خوک ها، اسب ها، پرندگان و... یافت شده که از نظر خاصیت آنتی ژنی وابسته به سوش های انسانی بوده و برخی از آن ها در انسان نیز بیماریزا واقع گردیده که جدیدترین آنها ویروس آنفلوآنزای پرندگان A(H₅N₁) است که بیماریزایی آن در انسان برای اولین بار در سال ۱۹۹۷ به اثبات رسیده همچنان ادامه دارد و با انتقال مستقیم از پرندگان به انسان، مرگ و میر بالایی را به بار آورده است (Dolin, 2008). ساب تایپ H₁N₁ آنفلوآنزا هم در انسان و هم در خوک نسبت به سایر ساب تایپ ها از وفور بیشتری برخوردار است و از نظر ساختمان ژنتیک، آمیخته ای از دو ویروس خوکی، یک ویروس انسانی و یک ویروس پرندگی می باشد. (Thornier, 2009) در اوایل فروردین ماه ۱۳۸۸ (مارس ۲۰۰۹) همه گیری آنفلوآنزای جدید در مکزیک حادث A(H₁N₁) گردید (MMR, 2009) و سپس مواردی از بیماری در ایالات متحده و بسیاری از کشورهای دیگر به وقوع پیوست (WHO, 2009) و به فاصله ۴۳ سال پس از وقوع آخرین پاندمی قرن بیستم (۱۹۷۶) (Nguyen, 2003) اولین جهانگیری بیماری در قرن بیست و یکم رخ داد و با توسعه دامنه بیماری به چندین قاره در تاریخ ۲۱ خرداد ماه، فاز ششم پاندمی توسط سازمان جهانی بهداشت، اعلام شد (Chan, 2009). این

بیماری که در روزهای اول شروع جهانگیری به آنفلوآنزای خوکی معروف گردید (MMR, 2009) چیزی نگذشت که به توصیه سازمان جهانی بهداشت، آنفلوآنزای A(H₁N₁) جدید نامیده شد (WHO, 2009) و هرچند با سرعتی بیش از پاندمی های قبلی ولی در عین حال با ملایمت کمتر و مرگ و میر کمتر از اغلب آنها بخصوص از طریق مسافران خطوط هوایی (NEJM, 2009) تا اواخر اردیبهشت ۱۳۸۸ کلیه قاره های جهان و از جمله قاره آفریقا را درنوردید (WHO, 2009). ضمناً از آنجا که آنفلوآنزای خوکی نام بیماری شناخته شده دیگری است که وجود آن از چندین دهه قبل در خوکهایی نقاط مختلف جهان به اثبات رسیده و ندرتاً در انسان، بیماریزا واقع شده و هم اکنون هم با حفظ موقعیت قبلی، در آن حیوانات وجود دارد (WHO, 2009). وقوع همزمان آنفلوآنزای ناشی از ویروس پاندمی و ویروس های آنفلوآنزای فصلی در بسیاری از نقاط جهان و از جمله در استرالیا، کانادا، اروپا، شیلی، مکزیک و ایالات متحده به اثبات رسیده است. ویروس جدید در شیلی تقریباً جایگزین ویروس آنفلوآنزای فصلی شده است به طوری که در پایان ماه می ۲۰۰۹ حدود ۹۰٪ موارد آنفلوآنزا ناشی از این ویروس بوده است. ضمناً در اروپا کمتر از ۲۰٪ موارد و در ایالات متحده بیش از ۷۷٪ موارد جدا شده را تشکیل می داده است (WHO, 2009).

۳- نوپیدی آنفلوآنزای پرندگان: نوپیدی آنفلوآنزای پرندگان A(H₅N₁) در سال ۱۹۹۷ در هنگ کنگ و در شرایطی شناسایی شد که ویروس H₅N₁ که بیماریزایی آن در پرندگان، از چندین سال قبل به اثبات رسیده بود ناگهان دستخوش موتاسیون هایی واقع شده باعث ایجاد موارد زیادی از بیماری و مرگ در پرندگان اهلی و وحشی منطقه هنگ کنگ و موجب ابتلاء ۱۸ نفر انسان و مرگ ۶ نفر از آنان گردید (WER, 1997) و بنابراین با توجه به تغییر ویروس، به عنوان یک عامل پاتوژن جدید در پرندگان، ظهور کرده، بیماری شدید و کشنده ای را به برخی از گونه های پرندگان، تحمیل نموده و در تماس نزدیک و تنگاتنگ با پرندگان، به انسان نیز منتقل و بیماریزا واقع شده ولی هرگز با بدن انسان به طور کامل، خو نگرفته و قابلیت سرایت انسان به انسان را کسب نکرده و وارد فاز چهارم و فازهای بعدی جهانگیری نشده است و در عین حال که تا اوایل مردادماه ۱۳۸۸ باعث به هلاکت رسیدن میلیونها پرنده در سطح جهان و ابتلاء تعداد ۴۵۴ نفر انسان با حدود ۶۰٪ مرگ و میر گردیده (WHO, 2009) ولی همانگونه که اشاره شد تا بحال متحمل موتاسیون کامل و خوگیری با بدن انسان نشده و ممکن است هرگز به فاز چهارم پاندمی دست نیابد و یا منتظر فرصتی باشد تا مراحل بعدی جهانگیری را نیز طی کند. از طرفی نوپیدی و پاندمی ناشی از ویروس آنفلوآنزای A(H₁N₁) با منشاء خوکی، چنان غافلگیرانه به وقوع پیوست که ظاهراً مراحل بیماریزایی در طبیعت (فاز اول)، بیماریزایی در خوک (فاز دوم)، انتقال از خوک به انسان (فاز سوم)، انتقال محدود از انسان به انسان در مکزیک (فاز چهارم)، طغیانهای محدود انسانی در قاره آمریکا (فاز پنجم) و همه گیریهای وسیع در کلیه قاره های جهان (فاز ششم) در عرض کمتر از سه ماه به وقوع پیوسته است (WHO, 2009). این تصور

نادرست، زمانی قوت می گیرد که بر این باور باشیم که یک پاندمی باید کاملاً خاتمه یابد تا پاندمی دیگری آغاز گردد و به عبارت دیگر آغاز هر پاندمی، مصادف با پایان پاندمی قبلی باشد و حال آنکه اینگونه نیست و همانطور که در بررسی ژنتیکی پاندمی های یک قرن گذشته یعنی از سال ۱۹۱۸ تا کنون مشخص شده است، ظاهراً نقشه وقوع چهار پاندمی ۱۹۱۸ تا ۲۰۰۹ در همان آغاز ورود ویروس $A(H_1N_1)$ از پرندگان به انسان و از انسان به خوک، طراحی گردیده بوده و به نوبت، هریک از وابستگان ژنتیکی همان ویروس سال ۱۹۱۸ دستخوش تغییراتی واقع شده و مجال خودنمایی، پیدا کرده اند (Morens, 2009). و به همین دلیل می توان ادعا کرد که شروع پاندمی سال ۲۰۰۹ به زمانی باز میگردد که ویروس H_1N_1 پرندگان که اینک در اثر موتاسیون بسیار شدید و جدی به یک ویروس تمام عیار انسانی تبدیل شده و پاندمی وحشتناک سال ۱۹۱۸ را به بار آورده است سلامتی خوکها را نیز تهدید می کند (فاز اول)، به سرعت وارد بدن خوکها شده و بیماریزا واقع می گردد (فاز دوم)، چندین سال بعد بیماری آنفلوآنزای خوکی باعث بیماری خفیف انسانی می شود (فاز سوم)، و حتی گهگاه از انسان به انسان نیز انتقال می یابد (فاز چهارم). ولی انسان هرگز به طور جدی به این وقایع و مراحل، توجه نمی کند و به ص ر ف اینکه بیماری حاصله بسیار خفیف و خود محدود شونده است حتی در نظام مراقبتی و گزارش دهی کشورهای متمول جهان نیز قرار نمی گیرد (WHO, 2009) و واکنشی برای آن ساخته نمی شود و سرانجام در اوایل فروردین ماه ۱۳۸۸ با تحمل موتاسیون نهایی در مکزیک و بلکه کل قاره آمریکا به سرعت از انسانی به انسانهای دیگر منتقل شده (فاز پنجم) (WHO, 2009) (MMR, 2009) و در عرض ۳-۲ ماه کلیه قاره ها را فرا می گیرد (فاز ششم). (WHO, 2009) پس با این استدلال، آغاز پاندمی تکامل یافته سال ۱۳۸۸ شمسی به بیش از ۹۰ سال قبل، باز می گردد و طی سه ماهه بهار ۱۳۸۸ فقط فازهای پنجم و ششم را طی می کند، نه کلیه فازهای ششگانه را. واقعیت دیگری که باید به طور جدی مورد بحث قرار گیرد این است که با اوج گرفتن پاندمی جدید، به حیات جهانگیری بیش از چهل ساله قبلی خاتمه داده نشده و طبق شواهد موجود، ویروس های آنفلوآنزای فصلی نیز در بسیاری از نقاط جهان و حتی در بعضی از کشورها دوشادوش ویروس نوپدید $A(H_1N_1)$ به بیماریزایی خود ادامه داده (WHO, 2009) و ویروس آنفلوآنزای پرندگان $A(H_5N_1)$ که آغازگر فاز اول پاندمی مربوطه در سال ۱۹۹۷ در هنگ کنگ بوده است نیز طی فروردین تا اوایل مرداد ماه ۱۳۸۸، ۲۴ مورد جدید انسانی با ۶ مورد مرگ به بار آورد و پاندمی مربوطه در فاز سوم، متوقف شد (WHO, 2009).

۴- تب لاسا: یک بیماری ویروسی تب زای حاد است که با ویروسی به همین نام از آرناویروس ها ایجاد می شود. این بیماری برای اولین بار در سال ۱۹۶۹ در روستای لاسا در نیجریه تشخیص داده شد. بیماری خاص نواحی آفریقای غربی و بیشتر از نیجریه، لیبریا، سیرالئون گزارش می شود. تا ۸۰ درصد از موارد عفونت به این ویروس بدون نشانه ی بالینی است ولی در بقیه ۲۰ درصد نشانه های بالینی متفاوتی تظاهر می یابد. تب بالا، دردهای عضلانی و خونریزی های جلدی از مهم ترین نشانه های آن است. مخزن حیوانی این ویروس موش هایی از جنس ماستومیس است که ویروس را با

مدفوع و ادرار خود دفع می کنند. انتقال بیماری به انسان بیشتر از طریق تنفس مواد آلوده به ویروس صورت می گیرد ولی انتقال از انسان به انسان نیز گزارش شده است. به دلیل دوره کمون طولانی (۲۱ روز) خطر انتشار ویروس از کانون های اصلی آن به وسیله مسافرانی که از مناطق آندمیک بازدید می کنند، همواره وجود داشته است و بیماری در کشور آلمان و ایالات متحده در مسافرانی که از کشورهای آفریقای غربی بازدید کرده بودند، گزارش شده است (Gunther, 2000) با افزایش مسافرت های منطقه ای از ایران به کشورهای شمالی و شرقی قاره آفریقا و برعکس، خطر انتشار این بیماری را در ایران باید مورد توجه قرار داد. سالیانه بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار مورد از بیماری با ۵ هزار مورد مرگ از کانون های بومی آن گزارش می شود. خطر انتشار ویروس تب لاسا به وسیله مخزن حیوانی آن و یا موتاسیون ویروسی و مستقر شدن آن در گونه های دیگری از موشهای ماستومیس و یا سایر جوندگان وجود دارد.

۵- تب خونریزی دهنده کنگو کریمه: یکی دیگر از بیماری های ویروسی مشترک است

که همواره خطر گسترش آن به نواحی غیراندمیک وجود دارد. بیماری با ویروسی به همین نام از خانواده Buanyavirida و گروه Nairovirus ایجاد می شود. مخزن ویروس در طبیعت خرگوش های وحشی و پرندگان هستند و گوسفند، بز، گاو و سایر حیوانات اهلی نیز می توانند مخزن ویروس باشند. کنه های ایکسودس Ixodes و در بیشتر موارد Hyalomma ناقل ویروس هستند. انتقال ویروس در نسل های متوالی کنه، از تخم به بالغ صورت می گیرد و حیوانات مخزن از طریق تغذیه نوچه و یا بالغ کنه آلوده بر روی آن ها، آلوده به ویروس می شوند. حیوانات نقش مخزن ویروس را در طبیعت دارند و مبتلا به بیماری نمی شوند. آلودگی انسان می تواند در اثر تماس با خون و ترشحات حیوانات و یا تماس با بیماران انسانی و یا به وسیله نیش کنه آلوده صورت گیرد. خونریزی شدید از مخاط ها از نشانه های شکل شدید و کشنده بیماری است که گاهی مشابه بیماری ابولا است. خونریزی از لثه ها، بینی، ریه، دستگاه تناسلی از نشانه های شکل شدید و کشنده بیماری است. میزان کشندگی تا ۳۰ درصد گزارش شده است. این بیماری به صورت همه گیر و تک گیر از کشورهای مدیترانه ای اروپا، ترکیه، ایران (Izadi, 2004)، سایر کشورهای خاورمیانه و خلیج فارس، پاکستان، عربستان سعودی و سودان گزارش شده است. آزمایش خون حیوانات کشتار شده در امارات متحده عربی که بعد از یک همه گیری انسانی بیماری بوده است (Khan, 1995). اولین موارد بیمار انسانی در نواحی غربی عربستان سعودی به واردات گوسفند منسوب شده است (Hassanein, 2000).

۶- بیماری ویروسی نیل غربی: از بیماری های ویروسی منتقله با پشه است که اشکال

شدید آن به مننژیت، آنسفالیت و مرگ بیماران ختم می شود. این بیماری زمانی محدود به کشورهای شمالی و مرکزی آفریقا بود، ولی امروزه از مشکلات کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز شده است. ویروس وست نیل برای اولین بار در سال ۱۹۳۷ در اوگاندا از خون یک زن تب دار جدا شد (Smithburn,

(1940). در سال های دهه ۱۹۵۰ در انسان، پرندگان وحشی و اسب از کشور مصر نیز جدا شد (Taylor, 1956) (Melnick, 1951). مطالعات بعدی انتشار وسیع این ویروس را در کشورهای شمال آفریقا، جنوب اروپا و تعداد زیادی از کشورهای آسیایی مشخص کرد. در اروپا اولین همه گیری وسیع بیماری در سال ۱۹۹۷-۱۹۹۶ با ۵۰۰ مورد بیماری و ۱۰ درصد مرگ، از بخارست در کشور رومانی گزارش شد (Tsaï, 1998). بزرگترین همه گیری بیماری در سال ۱۹۷۴ با حدود ۳۰۰۰ مورد بیماری در یک منطقه خشک آفریقای جنوبی بعد از نزول باران شدید گزارش شده است (Melutosh, 1976). در آمریکا ویروس وست نیل برای اولین بار در سپتامبر سال ۱۹۹۹ از ۱ کلاغ و ۳ پرنده وارداتی به کشور در یک باغ وحش در نیویورک جدا شد. تایید وجود ویروس وست نیل برای اولین بار در این کشور سبب شد که تمام بیمارانی که مبتلا به آنسفالیت سنت لوییست تشخیص داده شده بودند، دوباره آزمایش شوند. در این بررسی مشخص شد که ۵۰ مورد از بیماران با ویروس وست نیل آلوده بوده اند. از این اولین همه گیری با ویروس وست نیل، که ۳۸ مورد آن از ساکنان شهر نیویورک و بقیه از ساکنان حومه این شهر بودند، ۵ مورد مرگ گزارش شده است (WHO, 1999). در این سال انتشار ویروس وست نیل تنها به شهر و ایالات نیویورک و کشور ایالات متحده آمریکا محدود نشد. تاکنون آلودگی انسان، پرندگان وحشی، حیوانات از جمله اسب به ویروس وست نیل با روندی رو به افزایش، از کشور کانادا، بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و ۴۱ ایالت، در ایالات متحده آمریکا گزارش شده است. در پاکستان، تا قبل از سال ۱۹۸۲ اطلاعی از وجود وست نیل در دست نبود. در سال ۱۹۸۵ تا ۵۳ درصد از سرم های مشکوک آزمایش شده در کراچی مثبت بوده اند (Sugamata, 1998). بررسی های آزمایشگاهی در این کشور نشان داده که گونه های مختلف کولکس، و بیش از همه *C. Tritaeniohyccus* به ویروس وست نیل آلوده می شوند. در ایران تاکنون اطلاعی از وجود ویروس وست نیل در دست نیست ولی با توجه به فراوانی و گسترش گونه های متفاوت پشه های کولکس و وجود شرایط اکولوژیکی مناسب نه تنها احتمال انتشار ویروس وست نیل، بلکه سایر ویروس های خانواده فلاویوریده از جمله ویروس دنگ وجود دارد.

۷- تب دره ریفت: خطر گسترش ویروس تب دره ریفت از کشورهای شرقی آفریقا به شمال این قاره و کشورهای مدیترانه شرقی وجود دارد و اولین همه گیری این بیماری در سال ۲۰۰۰ از عربستان سعودی و یمن گزارش شده است (صباغیان، ۱۳۸۴). این بیماری برای اولین بار در دره ریفت از کشور کنیا در سال ۳۱-۱۹۳۰ بعد از نزول باران های شدید، در گوسفندان و انسان شیوع یافته است. در سال ۱۹۵۰ برای اولین بار در آفریقای جنوبی شایع و باعث مرگ حدود ۱۰۰ هزار گوسفند و ۵۰۰ هزار سقط جنین در این حیوان شد. همه گیری های بزرگ این بیماری در فواصل نامنظم، ۳ تا ۱۵ سال در حیوانات، به خصوص گوسفند و انسان، اغلب متعاقب نزول باران های شدید بعد از فصول طولانی بدون باران و یا خشکسالی های متوالی اتفاق می افتد. درجه حرارت، فراوانی آب و طرح های آبیاری در انتشار بیماری نقش داشته اند. در سال ۱۹۷۷ بروز یک همه گیری از این بیماری برای اولین بار در مصر با حدود ۶۰۰

مورد مرگ انسانی و تلفات بسیار زیاد گوسفند، بز، گاو، گاو میش و شتر همراه بوده است. با توجه به وجود این بیماری در کشورهای همسایه ایران، فراهم بودن شرایط اکولوژیکی، وجود ناقلان و مخازن مناسب ویروس نباید احتمال شیوع همه گیری هایی از این بیماری را در کشور نادیده گرفت. انتقال ویروس این بیماری از طریق نیش پشه و بیشتر کولیده ها، یا انتقال مستقیم از انسان به انسان از طریق تماس با خون و سایر ترشحات حیوانات آلوده صورت می گیرد. این روش انتقال بیماری همراه با افزایش درجه حرارت کره زمین احتمال انتشار و گسترش بیشتر ویروس را به سایر نقاط دنیا افزایش می دهد و انتشار آن را به نواحی اطراف رودخانه دجله و دلتای رودخانه فرات در عراق و نواحی جنوب غربی ایران محتمل می کند (صباغیان، ۱۳۸۴).

۸- بیماری ویروسی ابولا-ماربورگ: این بیماری بیشتر محدود به قاره آفریقا است و در میمونها در فیلیپین و همچنین موارد آلودگی انسان در مسافران، کارکنان آزمایشگاه و مراکز درمانی از کشورهای اروپایی نیز گزارش شده است. سرعت انتقال این ویروس ها از طریق تماس نزدیک با منابع حیوانی و انسانی و میزان کشندگی بسیار زیاد آنها (تا ۹۰ درصد)، رعایت احتیاط لازم هنگام کار کردن با میمون و یا بافتهای آن و یا مراقبت از بیماران مشکوک در مراکز درمانی را ایجاب می کند. ویروس های ابولا و ماربورگ که بیماری خونریزی دهنده و کشنده ای را در انسان ایجاد می کنند، تنها گونه های موجود در خانواده فیلوویریده هستند که تا قبل از ۱۹۷۶ نشانی از آنها و بیماری ناشی از آلودگی به آنها در انسان در نوشته های پزشکی دیده نمی شود. در این سال همه گیری های بیماری با بجای گذاشتن تعداد قابل توجهی کشته، به طور هم زمان برای اولین بار از نواحی شمالی کشور زئیر (اکنون جمهوری دموکراتیک کنگو نامیده می شود) و جنوب سودان گزارش شد (Bowen, 1977). میزان کشندگی سوش شایع در سودان در حدود ۹۰ درصد و برای سوش شایع در زئیر تا ۵۰ درصد بوده است (Baron, 1983). در سال ۱۹۸۹ از یک بیماری با نشانه های خونریزی شدید که به طور همه گیر در یک کلنی از میمون های وارداتی از فیلیپین در (رستون) و برجینا شایع شده بود، سوش دیگری از ابولا، که به رستون شهرت یافت، جدا شد. در حالیکه این سوش جدید برای میمون ها به شدت بیماریزا بود، در تعدادی از افراد که در تماس با این میمون ها بودند، فقط آنتی کور ابولا راه بدون ایجاد نشانه های بالینی بیماری تولید کرده بود. سوش رستون از نظر خصوصیات آنتی ژنتیک با سوش ابولای آفریقا تفاوت داشت (Jahrling, 1990). ویروس ابولا دارای ۴ سروتیپ کاملاً مشخص زئیر، سودان، ساحل عاج و رستون است. بیماری با نشانه های ناگهانی تب، سردرد و بی حالی شدید شروع می شود، درد عضلانی نیز وجود دارد. در مراحل بعد حالت تهوع، استفراغ و اسهال آبکی شدیدی تظاهر می یابد که ممکن است تا یک هفته ادامه داشته باشد. راش و اختلالات کلیوی و کبدی و خونریزی های داخلی و خارجی از نشانه های پیشرفت بیماری است. در موارد کشنده بیماری خونریزی بین روزهای پنجم تا هفتم از بینی، چشم، لته ها، گوش و واژن شروع و در فاصله ۸ تا ۹ روز بعد از آغاز نشانه های بیماری به مرگ بیمار ختم می شود. انتقال بیماری به انسان از طریق تماس مستقیم با خون، ترشحات و اندام های بیمار صورت می گیرد.

تماس با جسد فوت شدگان بیماری هنگام کفن و دفن آن‌ها، تماس پزشکان و کارکنان بیمارستان‌ها با بیماران بستری، تماس با شامپانزه، گوریل و حیوانات زوج سم، وسیله انتقال بیماری بوده است. انتقال ویروس از طریق منی تا ۷ هفته بعد از بهبودی گزارش شده است. این بیماری کشنده ویروسی در کشورهای آفریقایی شایع است و موارد گزارش شده آن در خارج از قاره آفریقا در اثر تماس با بوزینگان آلوده وارد شده از این کشورهای آفریقایی بوده است. در سال ۱۹۶۷ یک همه‌گیری از بیماری با ویروس ماربورگ در شهرهای هامبورگ، فرانکفورت و بلگراد اتفاق افتاده است. شش مورد آلودگی ثانویه بدون مرگ در این همه‌گیری گزارش شده است (WHO, 2005). همه‌گیری‌های بیماری از سال ۱۹۶۷ از آنگولا، جمهوری دموکراتیک کنگو، کنیا، و یک مورد در آفریقای جنوبی گزارش شده است. در یک همه‌گیری وسیع از بیماری با ویروس ابولا در انگولا از اواخر مارچ تا ژوئیه ۲۰۰۵، تعداد ۴۲۲ مورد بیماری با ۳۵۶ مورد مرگ به وقوع پیوست (WHO, 2005). از سال ۱۹۶۷ که اولین همه‌گیری بیماری ابولا گزارش شد، تا اواسط سال ۲۰۰۴، جمعاً ۱۸۵۰ مورد بیماری با ۱۲۰۰ مورد مرگ از این بیماری گزارش شده است (WHO, 2004). انتظار می‌رود در آینده شاهد شیوع همه‌گیری‌های هر از چندگاه این بیماری‌ها باشیم. بررسی‌های اکولوژیک همه‌گیری‌ها و موارد انفرادی تب‌های خونریزی‌دهنده ناشی از فیلوویروس‌ها نشان داده که زمینه‌های وسیع جغرافیایی و اکولوژیکی برای انتشار ویروس‌های ابولا و ماربورگ در نواحی گرم سیر آفریقا و فلیپین وجود دارد. شرایط اکولوژیک برای انتشار ویروس ابولا در نواحی بارانی آفریقای مرکزی و غربی و ویروس ماربورگ در قسمت‌های خشک و غیر جنگلی آفریقای شرقی و مرکزی فراهم است. شرایط اکولوژیکی برای انتشار ویروس ابولا رستون نیز در کشورهای آسیای جنوب شرقی و فلیپین فراهم است (Peterson, 2004). باید توجه داشت که نه تنها احتمال شیوع همه‌گیری‌های چند بیماری مشترک ویروسی ذکر شده در بالا در ایران وجود دارد بلکه باید به این نکته اشاره داشت که بیماری‌های کانونی موجود در ایران نیز ممکن است در صورت فقدان برنامه‌های مراقبت دقیق، کانون‌های جدیدی بیابند و مشکلات بهداشتی تازه‌ای به وجود آورند. احتمال ایجاد کانون‌های جدیدی از طاعون، لشمینیوز و تب راجعه کنه‌ای را هرگز نباید از نظر دور داشت. تاکنون موردی از تب زرد در ایران گزارش نشده ولی وجود بیماری در کشورهای همسایه و وجود گونه‌های مختلف پشه‌های کولکس و آدس که می‌توانند ناقل ویروس باشند، احتمال انتشار چرخه شهری بیماری را در ایران مطرح می‌کند.

منابع:

- ۱- امان الهی، داود (۱۳۸۸). بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان چالشها، ضرورتها، مجله دام کشت صنعت، مرداد(۱۰۳): ۶۰-۶۱.
- ۲- صباغیان، حسین (۱۳۸۴). مروری بر بیماری‌های مشترک نوپدید و بازپدید، مجله اپیدمیولوژی ایران، ۱(۲): ۹-۱.

3. Baron, R.C.; McCormick, J.B.; Zubeir, O.A. (1983). Ebola virus disease in southern Sudan: hospital dissemination and intrafamilial spread. *Bull WHO*, 62:997-1003.
4. Bowen, E.T.W.; Platt, G.S. et al. (1977). Viral hemorrhagic fever in southern Sudan and northern Zaire: preliminary studies on the aetiological agent, *Lancet*, 1:571-3.
5. Chan, M. (2009). World now at the start of 2009 influenza pandemic, *General of The World Health Organization*, http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2009/h1n1_pandemic_phase6_20090611/en/.
6. Dolin, R. (2008). Influenza, in: Fauci, Braunwald, Kasper, Hauser, Longo, Jameson, Loscalzo, Harrison's Principles of Internal medicine, McGraw-Hill medical publishing division, New York, 17th ed., pp: 1127-32.
7. Gunther, S.; Emmerich, P.; Laue T, et al. (2000). Imported Lassa Fever in Germany, Molecular characterization of a new Lassa virus strain. *Emerging Infectious Diseases*, Sep-Oct, 6:5
8. Hassanein, K.M.; El-Azazy, O.M.; Yousef, H.M. (2000). Detection of Crimean-congo haemorrhagic fever virus antibodies in humans and imported livestock in Saudi Arabia.
9. Izadi, S.; Naieni, K.H.; Madjdzadeh, S.R et al. (2004). Crimean-Congo hemorrhagic fever in Sistan and Baluchestan province of Iran, a case-control study on epidemiological characteristics, *Int J Infect Dis*. 8(5): 299-306.
10. Jahrling, R.B.; Geisbert, T.W.; Dalgard, D.W. et al. (1990). Preliminary report: isolation of Ebola virus from monkeys imported to USA, *Lancet*, (335): 502-5.
11. Khan, A.S.; Maupin, G.O.; Rollin, P.E et al. (1995). An outbreak of Crimean-Congo hemorrhagic fever in the United Arab Emirates, 1944-1955, *Am J Trop Med Hyg*, 57(5):519.
12. Melnick, J.L.; Paul, J.R.; Riordan, J.T. et al. (1951). Isolation from human sera in Egypt of a virus apparently identical to West Nile virus, *Proc Soc Exp Biol Med*; 77:661-5.
13. McIntosh, B.M.; Jupp, P.G.; Dos Santos, I. et al. (1976). Epidemics of West Nile Sindbis viruses in South Africa with *Culex univittatus* as vector, *South African J of Science*, 72:295-300
14. MMWR. (2009). Swine Influenza A(H1N1) Infection in Two Children Southern California, March-April, CDC, Internet site. <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5815a5htm>.
15. Morens, D.M.; Taubenberger, J.K.; Fauci, A.S. (2009). The Persistent Legacy of the 1918 Influenza Virus, *N Engl J Med* 361;3 nejm.org/july (16), 225.

16. NEJM. (2009). Spread of a Novel Influenza A(H1N1) Virus via Global Airline Transportation, *n engl j med*, 361:2 nejm.org july 9, , pp. 212-14.
17. Nguyen-Van-Tam, J.S.; Hampson, A.W. (2003). The epidemiology and clinical impact of pandemic influenza, *Vaccine* (21): 1762–1768.
18. Peterson, A.T.; Bauer, J.T.; Mills, J.N. (2004). Ecologic and geographic distribution of filovirus disease, *Emerg Infect Dis*, Jan Vol 10 No1
19. Smithburn, K.C.; Hughes, T.P.; Burke, A.W. et al. (1940). A neurotropic virus isolated from the blood of native of Uganda, *Am J Trop Med Hyg*; 20:471-92
20. Sugamata, M.; Ahmed, A.; Miura, T. et al. (1988). Seroepidemiological study of infection with west Nile virus in Karachi, Pakistan, in 1983 and 1985, *J Med Virol*, 26(3):243-47.
21. Taylor, R.M.; Work, T.H.; Hurlbut, H.S. et al. (1956). A study of the ecology of west Nile virus in Egypt, *Am J Trop Med Hyg*, 579-620
22. Thorner, A.R. (2009). Epidemiology, clinical manifestations, and diagnosis of swine H1N1 influenza A, July 9, http://www.uptodateonline.com/home/content/topic.do?topicKey=pulm_inf/18836
23. Tsai, T.F.; Popovici, F.; Cernescu, c. et al. (1998). West Nile encephalitis epidemic in southeastern Romania, *Lancet*, 352: 767-71
24. WER. (1997). Influenza H5N1, Hong Kong Special Administrative Region of China, *Weekly Epidemiological Record* No.50, 12 DECEMBER 1997: 380.
25. WHO. (1999). Epidemic and Pandemic Alert and Response, West Nile fever in the United States of America update on St. Louis Encephalitis. 06 October 1999, http://www.who.int/csr/don/1999_10_06/en/index.html
26. WHO. (2004). Ebola haemorrhagic fever, fact sheet no.103, Revised may 2004.
27. WHO. (2004). Report of the WHO/FAO/OIE joint consultation on emerging zoonotic disease & in collaboration with the health Council of the Netherlands 3-5 may 2004. Geneva, Switzerland. WHO/CPE/ZFK/2004.9
28. WHO. (2005). Marburg haemorrhagic fever- fact sheet, 31 March 2005. www.who.int/csr/disease/marburg/factsheet
29. WHO. (2009). Cumulative number of confirmed human cases of avian influenza A / (H5N1), reported to WHO, July. (http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/country/cases_table_2009_07_01/en/index.html)
30. WHO. (2009). Influenza-like illness in the United States and Mexico, Internet site, The first Update, World Health Organization,

http://www.who.int/csr/don/2009_04_24/en/indexhtml.

31. WHO. (2009). Influenza A (H1N1) update 43, World Health Organization, Internet Site http://www.who.int/csr/don/2009_06_03/en/index.html

32. WHO. (2009). New influenza A (H1N1) virus: global epidemiological situation, June 2009, Weekly Epidemiological Record, 84 (25), 249–26019.

33. WHO. (2009). Swine Flu, World Health Organization, Weekly Epidemiological Record, No. 18(84): 149–160.

34. Woolhouse, M.E.J.; Gowtage-Sequeria, S. (2005). Host Emerging and emerging and reemerging pathogens, Emerging Infectious diseases, 11(12): 356.